

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ: ” ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6193781>

Алимова Мадинабону Исломжон Кизи

Студентка УзГУМЯ 1-ого курса

Аннотация: *Язык - неотъемлемая часть нации . Так как именно с помощью языка люди меняются идеями общаются . Современным языком международного общения является английский язык . Это язык с помощью которого говорят и пишут сотни миллионов людей разных национальностей . Это язык бизнеса, науки, делопроизводство , информационных технологий и обязательно язык общения. По этому изучения лингвистического роля английского является важным.*

Ключевые слова : *неологизмы , бытовые неологизмы , синтаксис , морфология , архаизмы, тропы*

Annotation:*Language is an integral part of a nation. Since , it is with the help of language that people share ideas and communicate. The modern language of international communication is English. This is the language with which hundreds of millions of people of different nationalities speak. It is the language of business , science , office work, information technology and necessarily the language of communication. Therefore , the study of the linguistic role of English is important .*

Key words: *neologisms , everyday neologisms ,syntax , morphology ,archaisms*

Всего три века назад существовал только один вид английского языка , на нём говорили жители Туманного Альбиона , британский колонизаторы , торговцы путешественники принесли его на другие материки . Где он эволюционировал , изменялся обогатился . Появились новые слова , менялось произношение . Благодаря современным передвижения и общения, расхождения между вариантами становятся наименее различимы , но они присутствуют. Вариант языка сохраняет все грамматические нормы и основную лексику классического английского языка и отличается только некоторыми особенностями в произношении и лексике ,а также в морфологии и синтаксисе .

Американский английский стал международным языком после второй мировой войны , когда США приобрели важную роль в послевоенном преобразовании мира , а многочисленные достижения в области политики , экономики и современных технологий позволили США оказывать огромное влияние на мир . Однако , с точки зрения Британского литературного образца , английский язык на территории США сохранил ряд архаических черт . Некоторые количество слов вышли уже из употребления в Англии , были в ходу у переселенцев . К примеру , глагол loan (“

давать займы”) вышедший из обихода из Англии , использовался в Америке . Мереселенцы обогатили неологизмами Английский язык;

Среди них Швейцер выделяет следующие:

1. Неологизмы связанные с флорой и фауной

2. бытовые неологизмы (corn- кукуруза , a lot-участок земли)

3. неологизмы связанные жизненным укладом (medicine man- шаман индейской племени, war-path тропа войны).

Основные изменения наблюдаются на фонетическом и лексическом уровнях, грамматический строй языка приближен к классическому . Также некоторые трансформации можно проследить в орфографии:

Британское написание Американские замены

- our (honour, colour, labour) - or (honor, color, labor)

- re (theatre, centre) - er (theater, center)

- ll в середине слова (traveller, woollen, skillful) - l (traveler, woolen, skilful)

-s- в суффиксе -ise (symbolise) -z (symbolize)

непроизносимые сочетания и буквы (dialogue, anaesthesia) опускаются (dialog, anesthesia)

В качестве глобального английский язык сталкивается со многими проблемами . Разговорный английский язык варьируется от региона к региону в соответствии культурно языковым различием местных жителей . Аналогичным образом письменный английский язык также сильно отличается в демократическом аспекте . Широкое внедрения английского языка в начальных школах была описано А. Джонстоном как “возможно самая большая разработанная политика в области образования мирового масштаба . [Jonston 1995:33] . Есть целый ряд причин этой тенденции .

Роберт Филипсон отмечает исследования , проведенные в Намибии и Пакистане которые показывают , что недоконца продуманная политика обучения английскому языку приводит только к краху . Он считает что в просто английский язык был срежиссирован западными правительствами и их союзниками во всем мире .

Лексические произносительные и грамматические особенности речи массы носители английского языка в тех странах где он имеет статус государственного официального, объединяет в понятие национальных вариантов английского прежде всего речь о странах где для большинство населения он является родным соответственно выделяются британские, американские, канадские, австралийские и новозеландские варианты внутри этих стран национальных вариантов речь носителей фактически также неоднородно подразделяясь на региональный и местные варианты го вены территориальные и социальные диалекты но нередко имеют общие отличия от социальных вариантов других стран.

Если взять со единицу сравнение так называемая стандартное произношение языка в Англии государствах Содружества Содружества и США а не учитывая

особенностей современных диалектов и наречий США и Англии можно отметить: Порядок слов предложение основном строгий нарушение этого порядка так называемая инверсия встречается в английском языке реже чем родственных ему германских языках если например в немецком языке интервьюирование предложения лишь меняет логическое ударение в нем то в английском инверсия придаёт предложению более эмоциональное звучание лексики по её происхождению выделяется порядок слов предложения в основном строгий с простых повествовательных предложениях это подлежащее сказуемое дополнение нарушение этого порядка так называемая инверсия встречаются на английском языке Кроме вопросительных оборотов которые обычные реже чем в родственник ему германских языках если например в немецком языке интервьюирования предложение лишь меняет логическое ударение в нем то в английскую версию придает предложение более эмоциональное звучание лексики по его происхождению выделяют древнейший индоевропейские пласт затем общегерманская лексика.

- Почти полное отсутствие “мягких” , то есть палатализованных согласных;
- Отсутствие оглушения конечных звонких согласных -явление, наблюдающегося в русском языке ;
- Ассимиляция и диссимиляция в английском языке осуществляется значительно реже, чем в русском;
- Сильная редукция гласных;

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Phillipson R linguistic Imperialism Oxford:Oxford university press 1992 2.O.C.
- Ахманова СЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ: Издательство «Советская энциклопедия» Москва – 1966
- 3.school-science.ru
- 4.Cyberleninka.ru
- 5.ru.m.wikipedia.org